

SINXRON TARJIMADA SEMONTAGRAFIYANING AHAMIYATI**Akbarov Hasan Uzbekxonovich***Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti**Tarjimashunoslik va xalqaro jurnalistika kafedrası**Sinxron tarjima (arab tili) mutaxassisligi**2 kurs magistranti**Hasanxon1974@mail.ru*

Annotatsiya Bugungi kunda O'zbekiston jahon hamjamiyatida tobora mustahkam o'ringa ega bo'lib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim sohasi jadal rivojlanib, yangi fanlar, zamonaviy yo'nalishlar amaliyotga keng tatbiq qilinmoqda. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning joriy yilga "Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb nom berganligining zamirida ham chuqur mazmun aks etgan. Mamlakatimizning xalqaro munosabatlari kengayib borgani sari yetuk tarjimon-mutaxassislarga talab va ehtiyoj ortib bormoqda. Ushbu maqola hozirda ketma-ket tarjimada keng qo'llanilayotgan yangi semantografiya yo'nalishining ahamiyati, qonun- qoidalari, tez yozuv sirlari va sohaning bugungi kundagi dolzarbligiga qaratilgan. Hozirgi kunda yetuk va malakali konferensiya tarjimoni bo'lib yetishish uchun zamonaviy semantografik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish nihoyatda muhim. Ma'lumki, "tez yozuv san'ati" asosan ketma-ket tarjimada, uzoq ma'ruzalar bilan ishlash jarayonida, shuningdek, muzokaralar paytida tarjimondan transkript yoki suhbat yozuvini tez vaqt oralig'ida tayyorlashni talab qilgan vaziyatlarda qo'llaniladi. Ba'zi tez yozish usullaridan bir vaqtning o'zida ham sinxron tarjima qilish, ham aniq, to'liq ma'lumotni yozib olishda foydalaniladi. Ushbu maqolada muallif mavzuning ana shunday muhim xususiyatlariga e'tibor qaratadi.

Kalit so'z va so'z birikmalari: sinxron tarjima, leksik texnika, xalqaro qisqartmalar, piktografik belgilar, arab va rim raqamlari, lotin va yunon harflari, matematik, musiqiy belgilar, kimyoviy elementlar

Ma'lumki, bugungi kunda sinxron tarjima masalalariga bo'lgan qiziqish hamda ketma-ket tarjima faoliyatiga bo'lgan katta e'tibor tarjimonlik sohasida ham jiddiy islohotlarni bo'lishligini talab etmoqda. Shundan kelib chiqib, "til o'rganish" va "tarjimaga o'qitish jarayoni"ni ham qayta ko'rib chiqishlik zarurdir. Bular o'z-o'zidan o'rganuvchidan professionallik imkoniyatini yanada oshirib tarjima muammolarini optimallashtirishga imkon beradigan tarjima mahoratini shakllanishiga yo'l ochadi.

Bilamizki, sinxron tarjima sohasida tarjimonning tezkor tarjima qobiliyati muhim tarkibiy qismlardan biri. Bu har qanday uzunlikdagi nutqni yozib olish va uning mazmunni yo'qotmasdan takrorlashga imkon beruvchi maxsus yozuvga ega bo'lishdir. Ushbu yozuv semantografik yozuv bo'lib, u "sinxron tarjima qilishning ajoyib sirlari" dan biri sanaladi.

Ilk bor "semantografiya" atamasi (yunoncha semanto "belgi" va grafo - "xat" dan) Charlz Bliss tomonidan u ixtiro qilgan universal ramzlar tizimiga taalluqli bo'lgan.

“Semantografiya (tez yozuv) fanini o'qitish asosiy o'rganilayotgan sharq tillari grammatikasi, semantikasi, til strukturasi kabi aspektlarini o'rganadi. Shu tillarda erkin suhbat olib bora oladigan, erkin mulohaza yurita oladigan bo'lajak tarjimonlarga semantografik tarjima sinoatlaridan ham ilm berib, malakali xalqaro tarjimonlar yetishtirishga qaratilgan.

Maqsad va vazifalar: Maqolaning maqsadi semantografiyaning mohiyatini ochib berish, uning sinxron tarjimada tutgan o'rni nechog'lik muhim ekani haqida so'z yuritish va shu bilan birga, bo'lajak tarjimonda tezkor tarjima bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, semantografiyaning asosiy usullarini yoritishdan iborat.

“Tez yozuv”-Semantografiya fani - bu konferensiya tarjimoni egallashi zarur bo'lgan asosiy bilim va ko'nikmalardan iborat soha.“Tez yozuv san'ati” asosan sinxron tarjimada, uzoq ma'ruzalar bilan ishlash jarayonida, shuningdek,

muzokaralar paytida tarjimondan transkript yoki suhbat yozuvini tayyorlashni talab qilgan vaziyatlarda qo'llaniladi. Ba'zi tez yozish usullaridan bir vaqtning o'zida ham sinxron tarjima qilish, ham aniq ma'lumotni yozib olishda foydalaniladi.

Ushbu mahoratning birinchi batafsil tavsifi Jan Erber tomonidan 1952-yilda Jenevada chop etilgan "Tarjimonlar qo'llanmasi" asarida berilgan. Erber Millatlar Ligasi tarjimonlarining tajribasiga tayangan holda semantagrafiyadan foydalanish to'g'risida qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tgan. Keyinchalik yozilgan asarlarda tarjima notatsiyasi batafsil ko'rib chiqildi: Jan-Frank Rozan "Sinxron tarjimada yozuvlar tizimi(1958)" va Andrew Gilliesning "Sinxron tarjimada yozuv. Qisqa kurs"(2005) kitobi, bundan tashqari tarjima yozuvi masalalari yoritilgan Rurik Konstantinovich Minyar-Beloruhevning "Sinxron tarjimada yozuv"(1969) hamda mashxur "Universal tarjima semantagrafiyai"terminining muallifi Andrey Pavlovich Chujakinning asarlari semantografiya fanining rivojiga salmoqli hissa qo'shdi.

Semantagrafiya har bir tarjimondan o'ziga xos bilim va mahoratni talab qiladi. Shuning asosida fanning bir qator asosiy tamoyillari yuzaga keladi, xususan:

Qadamlarni yozib olish. Semantagrafiyadan foydalanadigan tarjimon har doim yozilgan elementlar o'rtasidagi munosabatni aniq ko'rishi kerak. Bunga "deb atalmish" orqali erishiladi. "Narvon", unda kichik va ahamiyatsiz tarkibiy qismlar yozilgan (o'ngda) va asosiy qismlarga qaraganda bir oz pastroq. Ushbu uslub notalarni yanada vizual qiladi, shuningdek, alohida elementlarni, masalan, bir hil a'zolari guruhlash uchun joyni bo'shatadi.

Maydonlar. (Inglizcha marj) Vertikal va qadam yozuvlari bilan sahifada bo'sh joy bo'ladi, unda nutq paytida paydo bo'ladigan aniqlik kiritish, shuningdek fikrlarni bir-biriga bog'laydigan izohli o'qlarni joylashtirish qulay. Eng muhim aniq ma'lumotlar chap qismga joylashtirilishi kerak, bu erda nutq doirasida bo'limlar ham raqamlanishi mumkin.

Belgilar. yozilgan til haqida asl yoki tarjima tilida - munozaralar doimo davom etadi va har bir nuqtai nazar har doim o'z tarafdorlariga ega bo'ladi.

Shu bilan birga, universal tarjima semantografiyaining muhim fokuslaridan biri bu umuman fikrni ifodalash uchun turli xil belgilar foydasiga tilni ishlatishdan bosh tortishdir. Bir so'zdan farqli o'laroq, belgi tezroq yoziladi, kuchli birlashmalarni keltirib chiqaradi va boshqa belgilar bilan birgalikda o'zaro bog'liq tushunchalarning butun guruhini bildirishi mumkin. Siz har qanday joydan ramzlarni olishingiz mumkin, matematik belgilar, noyob alifbolarning harflari, musiqiy belgilar va boshqalar ayniqsa mashhur.

Semantografiya ikkita asl g'oyaga asoslanadi:

Grafik belgi bilan harf yoki hatto bitta so'zni emas, balki tushunchalarning butun toifasini tasvirlash.

Belgilarni zanjirda emas, sinxron emas, balki sintaktik funksiyalariga qarab tekislikdagi ma'lum nuqtalarda ajratish va ular orasidagi o'qlarni o'zaro bog'lash. Qisqartirish bilan, tarjimon, ma'lum qoidalarga ko'ra, butun jummalarni bitta belgi shaklida yozadi va shunchaki uni boshqa tilda o'qiydi.

Tarjimonlar uchun ixtisoslashtirilgan semantografiya tarixan yaqinda, XX asrning 40-yillari o'rtalarida paydo bo'ldi, shuning uchun uning rivojlanishi ayni paytda jadal davom etmoqda. Yondashuvlarning umumiyliigi bilan taklif qilinadigan usullar tashqi ko'rinishida ham bir-biridan sezilarli darajada farqlanadi.

Tarjimon natijalarga erishishning eng maqbul yo'lini ta'minlaydigan ma'lum kompensatsion strategiyalarga murojaat qiladi. Sinxron tarjima qilishda bunday strategiyalardan biri bu tarjima semantografiyasi. Eslatib o'tamiz, sinxron tarjima qilishda biz asl xabarni idrok etish jarayonida va yozuv ma'lumotlariga asoslangan tarjima qilingan xabarni yozishni o'z ichiga oladigan, konferensiya tarjimasi vaziyatlarida ishlatiladigan, to'g'ridan-to'g'ri, bir tomonlama, kontaktli, asbobsiz tarjimani tushunamiz.

Tarjima semantografiyasi, bu o'z navbatida, biz tezkor nusxa ko'chirish holatida o'zboshimchalik bilan uzoq nutq segmentini idrok etish jarayonida aqliy qayta ishlash va ma'lumotni yozib olishning analitik-sintetik jarayoni. Ushbu maqola doirasida biz ana shu jarayonda yozib olish uchun tilni tanlash muammosini hal

qilmoqchimiz. Ta'kidlash joizki, yozuv tilini tanlash masalasi tarjima doiralarida eng ko'p muhokama qilinadigan masalalardan biridir.

Quyidagi variantlar ko'rib chiqiladi: manba tilida yozib olish (E. N. Sladkovskaya, B. Aleksieva, D. Gile); Tarjima tilida yozib olish (J. Herbert, J. - F. Rozan, M. Lederer, K. Déjan Le Feal); ona tilida yoki mashg'ulot o'tkazilgan tilda yozib olish (R.K. Minyar-Beloruchev); ingliz tilida yozish (A.P. Chujakin); belgilar tilida yozish (H. Matyssek); aralash til (G. Ilg, J. Nolan).

Maqsadli tilda yozuvga rioya qilganlarning argumentlari quyidagicha: birinchidan, asl xabar sirt tuzilishidan olib tashlanadi; ikkinchidan, tarjima qilingan xabar paydo bo'lganda, og'zaki so'zlashuvning tabiiy shakli yaratiladi. X. Van Dam [6] tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yozuv tilini tanlash uning tarjima holatidagi o'rni (tarjima tili) bilan emas, balki tarjimonning shaxsiy tajribasidagi (ona, birinchi / ikkinchi chet til) maqomi bilan belgilanadi. Biz ishonamizki, semantagrafiya so'zlarni emas, balki fikrlarni ifodalashga qaratilgan.

Bu shuni anglatadiki, tarjimon ma'lum vaqt ichida ushbu tarjima vaziyatida buni amalga oshirish uchun qulay va oqilona tilda yozadi, chunki yozuvda tezlik ham muhimdir. Shuning uchun bitta semantogrammada maxsus lingvistik-madaniy kodning quyidagi elementlari aralashmasi mavjud: xalqaro qisqartmalar, ona tili va xorijiy tillardagi teleskopik qisqartmalar, arab va rim raqamlari, lotin va yunon harflari, matematik, musiqiy belgilar, kimyoviy elementlar, piktografik belgilar, mavhum va mavzu belgilar, tushunchalar.

Bularning barchasini tarjimonning ko'p tilli lisoniy ongining namoyon bo'lishi bilan bog'lash mumkin. Keling, samarali fiksatsiya vositalarini ta'minlaydigan turli xil tillarning imkoniyatlariga doir misollarni ko'rib chiqaylik. Semantagrafiyaning barcha usullarini uch guruhga ajratamiz: leksik, grammatik va tarkibiy. Leksik texnikaga quyidagilar kiradi: qisqartirilgan harflar yozish; indekslash qisqartirish; raqamli belgilar;belgi. Leksik texnikaning til palitrasini quyidagi misollar bilan ifodalash mumkin:- arabcha yozuv tamoyiliga muvofiq so'z o'rtalarida unli tovushlarni yo'qotish: krdt, dgvr, bzns; - teleskopik birikmalar:

Ruscha н-р (например), др. (другие), м.б. (может быть), Inglizcha Pg (program), Fransuzcha qch (quelque chose);- chastotali qo'shimchalarni, affikslarni, ildizlarni indeksatsiya qilish uchun yunoncha harflar - θ – ция (masalan, ak θ - ulush), λ - logiya (masalan, bio λ - biologiya), transkripsiya belgisi-“ing” bilan tugashni belgilash uchun η (masalan, intrprt η - sharhlash);- xalqaro va milliy qisqartmalar: masalan, nomlardan ingliz (UK - Buyuk Britaniya, en-ingliz, ar- arab) yoki milliy tilda (el - yunon, D- Germaniya, de-nemis) nomlardan mamlakatlar va tillarni(millatlarni) belgilash tizimi. Boshlang'ich harf (A - Avstriya), dastlabki bo'g'in (AUS - Avstraliya), teleskopik ta'lim (ET - Misr)dan foydalanish usuli. Grafik, alifbo yoki aralash bo'lishi mumkin bo'lgan tarjima belgilarida eng katta imkoniyat mavjud. Alifbo harflari sifatida turli xil alifbolardan foydalaniladi: yunon harflari (α - boshlanish, Ω - oxiri, μ - harbiy, Δ - o'zgartirish), Lotin harflari (Z - "hech kim" ma'nosida nol, Ql - sifat, Qn - miqdor), birinchi harflar yoki bo'g'inlar (inglizchadan h - to have, pre- hozirgacha; frantsuz tilidan F - fort, f – fête). Harflarni boshqa grafik elementlar bilan birlashtirgan holda turli yo'nalishlarga aylantirish mumkin, buning natijasida yangi noyob belgilar olinadi. Ba'zi hollarda alifbo harflari alohida so'zlardan iborat, masalan: Morze kodidan SOS qisqartmasi yordam ma'nosida, biznes lug'atidan telegrafik belgilar cak (shartnoma), inglizcha OK - rozilik, NO - taqiq, "ay"- azob chekish, frantsuz air - havo, ami - do'st. (contract), английские ОК – согласие, – запрет, междометие «ау» – страдать, французские – воздух, ami – друг.

J. Nolan kalit belgisini boshqa belgilar bilan birlashtirishda hosil bo'lgan qiymatlar tizimini taklif qildi, masalan: x - vaqt ("marta" dan), xx - ko'p vaqt, x t x - vaqti-vaqti bilan 2x - ikki marta, 3x - uch marta, hly - o'z vaqtida (o'z vaqtida) va boshqalar. Grafika yoki harf belgisi ramzga aylanishi uchun u illyustratsiya, tasvir, motivatsiya, semantik nuqtai nazar, yozish va dekodlash qulayligi va tezligi talablariga javob berishi kerakligini yodda tutish kerak.

Ko'p tilli tarjimonning o'ziga xos til qobiliyati ma'lumotni qayta ishlash va tuzishning o'ziga xos xususiyatida yotadi, bu biz tarkibiy va kompozitsion texnikaga

tegishli PS tuzish usuli bilan bog'liq. Yozuv tizimlarining ko'pchiligida (sintaktik, mantiqiy) vertikal-diagonal usul qo'llaniladi: yuqori chap burchakdan pastki o'ngga. Shunday qilib, Evropa tillarida yozib olish mumkin. Boshqa tillarda, masalan, arab tilida diagonal yuqori o'ng burchakdan pastki chap tomonga to'ldiriladi

Vertikalizm tamoyiliga asoslanib, A. P. Chujakin yozuvning qadam-diagonal tartibini yoki qadam-diagonal "narvon" dan foydalanishni taklif qildi. Yozuvning sintaktik yo'nalishini saqlab turganda, shaxsiy pozitsiyalar yoki "qadamlar" to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita qo'shimchalar, shuningdek jumlaning bir hil a'zolari uchun ajratiladi:

1. Ega guruhi (joy, vaqt, holat).
2. kesimlar guruhi.
3. vositasiz to'ldiruvchi.
4. vositali to'ldiruvchi.
5. bir xil gap bo'laklari

Ishlatilgan misol quyidagicha ko'rinishi mumkin:

P. Chujakinning so'zlariga ko'ra, yozuvning bunday joylashuvi yozuvlarni o'qish paytida idrok qilish jarayonini osonlashtiradigan ko'rish maydoniga juda qulay tur. Ammo, bizning fikrimizcha, taklif qilinayotgan tuzilmani tubdan yangi deb hisoblash mumkin emas. U hali ham sayoz sintaktik ierarxiyani aks ettiradi. O'ngga siljish mexanik fiksatsiya jarayonini osonlashtirishi mumkin, chunki qo'l kamroq harakatlarni amalga oshiradi, bu semantagrafiya uchun muhimdir.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim bo'ladi:

Tarjima dominantlarini aniqlash va asl matnning turli darajalarida tarjima muammolarini hal qilish usullarini bashorat qilish orqali asl matnni tahlil qilish texnikasini o'zlashtirish;

Maksimal kommunikativ effektga erishish uchun tarjima qilinayotgan matnning xususiyatini va tarjima shartlarini hisobga olgan holda tezkor tarjima qilish texnikasi va texnologiyalaridan foydalanishni o'rganish;

O'zbek va sharq tillarida professional tarjimon nutqiga mos keladigan tarjima matni idiomatik darajasini ta'minlash; o'zbek va sharq tillaridagi tarjima matnining leksik muvofiqligi, shuningdek grammatik va stilistik me'yorlarga rioya qilinishini ta'minlash.

Har xil til darajalarida sinxron va aniq tarjima qilish uchun kommunikativ vazifalarni hisobga olgan holda tarjima yozishmalarini tanlash ko'nikmalarini egallash.

Yuqorida sanab o'tilgan maqsad va vazifalarni to'laqonli amalga oshirsakkina, yurtimizda har sohadan yetuk, zamonaviy bilim va salohiyatga ega, professional tarjimonlar avlodini shakllantirgan va shu orqali O'zbekistonimizning porloq kelajagiga yangi zamin hozirlagan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аликина Е.В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе [Текст]: практ. учеб. пособие: рек. УМО / Е. В. Аликина. - М.: АСТ: Восток - Запад, 2006. - 159 с2
2. О.С. Сачава Методические рекомендации по переводческой скорописи. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 35 с.
3. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод: деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода. – М.: Воениздат, 1979. – 183 с
4. Чернов Г.В. Синхрон таржима назарияси ва амалиёти (рус тилидан Х.Ҳамидов таржима қилиб нашрга тайёрлаган) (o'quv qo'llanma). –Т.: ТошДШИ, 2019. – 112 б.